

Laboratorio Nacional
de Resiliencia Costera

Cinvestav
UNIDAD MERIDA

Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera

RESULTADOS DEL ÍNDICE TRIX EN SIETE OBSERVATORIOS COSTEROS PARA LA RESILIENCIA DE MÉXICO EN 2022

INFORME FINAL

Elaboración de reporte técnico:

Dra. Dianela de Jesus Diaz Bleis

Análisis de datos:

Dra. Dianela de Jesus Diaz Bleis
M. en C. Silvia Granados

Análisis de laboratorio:

Dra. Dianela de Jesus Diaz Bleis
Dra. Ana Aguilar Trujillo
M. en C. Silvia Granados

Revisión:

Dr. Jorge Herrera Silveira

FEBRERO, 2023

Para más información:

Jorge A. Herrera Silveira, Dianela Díaz Bleis, Ana Aguilar Trujillo.

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida

Mérida, Yucatán

México

Tel: +9999429462

Correo Electrónico: Jorge.herrera@cinvestav.mx; dianela.diaz@cinvestav.mx

Responsabilidad

Este reporte ha sido realizado en el marco del proyecto del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) No. 2602, financiado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM en 2022. La información proporcionada en este reporte está basada en el análisis de datos y muestras tomados en campo con apoyo de diversas instituciones Públicas entre agosto y noviembre de 2022, los análisis de laboratorio fueron realizados entre septiembre y diciembre de 2022. Los puntos de vista y las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan las de las instituciones participantes.

Agradecimientos

Quisiéramos reconocer y agradecer a técnicos e investigadores quienes participaron desde la planeación y ejecución de este reporte. Especial reconocimiento a la M.C. Karol Granados y al Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida por la gestión de los recursos para que este proyecto se llevará a cabo.

Bases de datos: Dra. Dianela Díaz Bleis; Dra. Ana Aguilar Trujillo

Edición: Dra. Dianela Díaz Bleis

Forma de citar: Herrera Silveira, J. A., Díaz-Bleis, D., Aguilar Trujillo, A. C., & Granados-Puerto, S. (2023). Resultados del índice TRIX en siete Observatorios Costeros para la Resiliencia de México en 2022. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20922353>

Participantes en campaña de campo y filtrado de muestras

Laguna de Términos, Campeche

Dr. Eduardo A. Cuevas
Dra. Abigail Uribe Martínez
M.C. Jorge Trujillo Córdova
M. C. Sandra Gallegos Fernández
Dr. Jorge A. Herrera Silveira.
Dr. Alejandro Ruíz Marín
Dra. Yunuen Canedo López

Arrecife Alacranes, Yucatán

M.C. Johnny Valdez Iuit
Dr. Armando Carmona Escalante
M. C. Ismael A. Ocegüera-Vargas

Agiabampo, Sonora

Dr. Luis A. Mendez Barroso
M.C. Juan Adolfo Rivas Márquez
M.C. Karol P. Granados Martínez
Ing. Marina Jurado Méndez

Celestún, Yucatán

Dr. Jorge A. Herrera Silveira
M. C. Juan Enrique Mendoza
Biol. Javier Ramírez Ramírez Dra.
Ana C. Aguilar Trujillo
Dra. Dianela Días Bleis
M. en C. Silvia Granados.

Copalita, Oaxaca

M. C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz
Dra. María Luisa Leal Acosta
Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempoal

Sisal, Yucatán

Dra. Elsa Noreña-Barroso
M. C. Ismael A. Ocegüera-Vargas
Alejandra Sánchez-González
José López-González

Dos Bocas, Tabasco

Dra. Karina Esqueda Lara
M.C. Karla Rincones Reyes
Mtro. Pavel E. Popoca Cruz

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES ÁREA

DE ESTUDIO

Region Golfo de Mexico 3

Laguna de Términos, Campeche.

Celestún, Yucatan.

Arrecife Alacranes, Yucatán.

Sisal, Yucatán.

Dos bocas, Tabasco.

Region Pacifico Sur 9

Copalita, Oaxaca.

Región Golfo de California 10

Agiabampo Sonora.

MÉTODOS

Diseño de muestreo 11

Análisis de Laboratorio 12

Nutrientes.

Clorofila-a.

Análisis de Datos 13

Calculo de índice Trófico TRIX 13

RESULTADOS

Laguna de Términos	14
Caracterización fisicoquímica.	
Caracterización de los Nutrientes Inorgánicos Disueltos.	
Caracterización de la productividad.	
Celestún	16
Caracterización fisicoquímica.	
Caracterización de los Nutrientes Inorgánicos Disueltos.	
Caracterización de la productividad.	
Arrecife Alacranes	19
Caracterización fisicoquímica.	
Caracterización de los Nutrientes Inorgánicos Disueltos.	
Caracterización de la productividad.	
Sisal	21
Caracterización fisicoquímica.	
Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos.	
Caracterización de la productividad.	
Dos Bocas	24
Caracterización fisicoquímica.	
Caracterización de los Nutrientes Inorgánicos Disueltos.	
Caracterización de la productividad.	
Copalita	27
Caracterización fisicoquímica.	
Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos.	
Caracterización de la productividad.	
Comparación entre años y sitios	30
<i>Laguna, Manantial y Ciénega</i>	<i>30</i>
Variables fisicoquímicas.	
Nutrientes.	
Productividad (Clorofila-a)	
<i>Rivereño, Arrecifal</i>	<i>34</i>
Variables fisicoquímicas.	
Nutrientes.	
Productividad (Clorofila-a)	

Índice TRIX

Comparación por Año(2021-2022)

41

46

CONSIDERACIONES FINALES

BIBLIOGRAFÍA

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Localidades que cuentan con evaluaciones de estado trófico.....	2
Figura 2	a)Estados mexicanos que cuentan con evaluaciones de estado trófico y número de localidades evaluadas. b) Antecedentes de condición trófica en México.....	3
Figura 3	Observatorios costeros para la resiliencia (OCR).....	3
Figura 4	Diseño de muestreo indicando la localización de las estaciones para la colecta de muestras y datos para: A) Sisal, B) Copalita, C) Celestún, D) Arrecife Alacranes, E) Dos Bocas, F) Laguna de Términos.....	11
Figura 5	Proceso de filtrado de las muestras en cada OCR.	11
Figura 6	Análisis de nutrientes a) medición de muestra, b) muestra de nitrito c)análisis de muestras de amonio, d)análisis de muestras de nitrato, e) Columna reductora de Cd-Cu, f) espectrofotómetro.	12
Figura 7	Análisis de clorofilas A) extracto de los filtros de clorofila, B) centrifugado de muestras C) Columna reductora de Cd-Cu, C) espectrofotómetro UV/Vis Trilogy®..	13
Figura 8	Variables fisicoquímicas en el OCR Laguna de Términos (LDT). A) Temperatura; B) Salinidad, C) pH; D)Oxígeno disuelto en los ambientes lagunar y marino.....	14
Figura 9	Concentración de Nutrientes en el OCR Laguna de Términos (LDT). A) Amonio (NH ₄), B) Nitrito + Nitrato (NO ₂ ⁻ +NO ₃ ⁻); C) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); D) Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes lagunar y marino.	15
Figura 10	Concentración de A) Valores Redfield y B) Clorofila-a en el OCR Laguna de Términos (CEL) en los ambientes lagunar, manantial y marino.	16
Figura 11	Variables fisicoquímicas en el OCR Celestún (CEL). A) Temperatura; B) Salinidad, C) pH; D) Oxígeno disuelto en los ambientes lagunar, manantial y	17

	marino.....	
Figura 12	Concentración de Nutrientes en el OCR Celestún (CEL). A) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); B) Amonio (NH_4); C) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); D) Silicatos en Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en ambientes lagunar, manantial y marino.	18
Figura 13	Concentración de A) Valores Redfield y B) Clorofila-a en el OCR Celestún (CEL) en los ambientes lagunar, manantial y marino.	18
Figura 14	Variables fisicoquímicas en el OCR Alacranes (ALA). A) Temperatura; B) Salinidad, C) pH; D) Oxígeno disuelto en un ambiente arrecifal.	19
Figura 15	Concentración de Nutrientes en el OCR Alacranes (ALA). A) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); B) Amonio (NH_4); C) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); D) Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en un ambiente arrecifal.....	20
Figura 16	Concentración de A) Valores Redfield y B) Clorofila-a en el OCR Alacranes (ALA) en un ambiente arrecifal.	21
Figura 17	Variables fisicoquímicas en el OCR Sisal (SIS). A) Temperatura; B) Salinidad, C) pH; D) Oxígeno disuelto en los ambientes ciénega, lagunar, manantial y marino.....	22
Figura 18	Concentración de Nutrientes en el OCR Sisal (SIS). A) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2 + \text{NO}_3$); B) Amonio (NH_4); C) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); D) Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes ciénega, lagunar, manantial y marino.....	23
Figura 19	Concentración de a) Valores Redfield y b) Clorofila-a en el OCR Sisal (SIS) en los ambientes ciénega, lagunar, manantial y marino.....	23
Figura 20	Variables fisicoquímicas en el OCR Dos Bocas (DBP). a) Temperatura; b) Salinidad, c) pH; d) Oxígeno disuelto en los ambientes lagunar, marino y riveryño.....	24

Figura 21	Concentración de Nutrientes en el OCR Dos Bocas (DBP). A) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); B) Amonio (NH_4); C) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); D) Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes lagunar, marino y riveroño.....	25
Figura 22	Concentración de a) Valores redfield y b) Clorofila-a en el OCR Dos Bocas (DBP) en los ambientes lagunar, marino y riveroño.	26
Figura 23	Variables fisicoquímicas en el OCR Copalita (COP). A) Temperatura; B) Salinidad, C) pH; D) Oxígeno disuelto en los ambientes marino y riveroño.....	27
Figura 24	Concentración de Nutrientes en el OCR Copalita (COP). a) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); b) Amonio (NH_4); c) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes marino y riveroño.....	29
Figura 25	Concentración de A) Valores Redfield y B) Clorofila-a en el OCR Copalita (COP) en los ambientes marino y riverino.	29
Figura 26	Variación los parametros fisicoquimicos entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) Oxígeno Disuelto. CÓDIGOS: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=riveroño.	31
Figura 27	Variación en los Nutrientes entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) Oxígeno Disuelto. CÓDIGOS: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=riveroño.....	33
Figura 28	Variación en los clorofilas entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) Oxígeno Disuelto. CÓDIGOS: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=riveroño.....	34
Figura 29	Variación los parametros fisicoquimicos entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) Oxígeno Disuelto. CÓDIGOS: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=riveroño.....	36

	
Figura 30	Variación en los Nutrientes entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) Oxígeno Disuelto. CÓDIGOS: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=rivereño.....	38
Figura 31	Variación en los clorofilas entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) Oxígeno Disuelto. CÓDIGOS: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=rivereño.....	39
Figura 32	Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Laguna de Términos (LDT) durante agosto 2022.....	41
	
Figura 33	Figura 33. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Celestún (CEL) durante agosto 2022.....	42
	
Figura 34	Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR :Alacranes (ALA)) durante Julio 2022.....	42
Figura 35	Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR :Sisal (SIS) durante Septiembre 2022.....	43
Figura 36	Figura 36. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR :Dos Bocas (DBP) durante octubre 2022.	44
Figura 37	Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR : Copalita (COP) durante Septiembre 2022.....	44
Figura 38	Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en los diferentes ambientes de los 7 OCR durante agosto 2022.	45
Figura 39	Comparación del estado trófico en los OCR.	45
Figura 40	Variación los valores TRIX entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes..	46

CÓDIGOS: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar,
3=arrecifal, 4=riveroño.

.....

.....

INTRODUCCIÓN

La calidad del agua es un término utilizado para describir las características químicas, físicas, y biológicas de la misma. La contaminación o alteración de esta característica viene determinada por factores naturales, el clima, la contaminación del terreno o la concentración de los elementos presentes en el mismo de manera natural. El impacto humano en los sistemas acuíferos, producido por el incremento en la población, ha originado problemas de control de calidad del agua. Aproximadamente el 40% de la población mundial vive a menos de 100 km del mar generando una presión sobre el capital natural costero; tan solo en México se estima que 20,346,955 habitantes viven en la costa. Datos preocupantes, puesto que cuando la capacidad de carga del ecosistema es rebasada, sobreviene la pérdida de integridad ecológica (pérdida de estructura y función) de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos, haciéndolo más vulnerable y menos resilientes ante fenómenos naturales globales (v.g. cambio climático) y regionales (huracanes, inundaciones etc.). Durante el siglo XX, el aumento de las aportaciones antropogénicas de Nitrógeno (N) y Fósforo (P) a los ecosistemas costeros a través de la descarga de los ríos superficiales y subterráneos se convirtió en la causa principal de eutrofización y degradación de los ecosistemas costeros en todo el mundo. Este proceso es conocido como “eutrofización cultural” y ocurre cuando el hombre libera cantidades excesivas de nutrientes y pueden verse los efectos en el corto plazo. Básicamente es UNA PERTURBACIÓN INDESEABLE en las propiedades del agua y en el equilibrio de organismos que en ella habitan. Esta eutrofización costera se considera una de las mayores amenazas para la salud de los ecosistemas marinos y estuarinos costeros en todo el mundo. Se estima que alrededor del 24% del N antropogénico liberado en las cuencas llega a los ecosistemas costeros a nivel mundial.

La eutrofización inicia una reacción en cadena en el ecosistema, el ingreso de N y P promueve la proliferación de organismos oportunistas como son las macroalgas y el fitoplancton. Llegando a producir florecimientos nocivos, provocando mortalidad de peces, crustáceos y moluscos, por cuestiones mecánicas, pero cuando hay un florecimiento algal tóxico, la mortalidad es por neurotoxinas, las cuales son peligrosas para los humanos por la ingestión, contacto directo con la piel o transporte en aerosoles. De igual manera, la materia vegetal que prolifera disminuye el paso de luz al fondo y reduce el pH (acidificación), provocando la muerte de pastos marinos y la eliminación de hábitats críticos y ralentiza el crecimiento de muchas especies (peces, crustáceos, moluscos) importantes para el ecosistema y pesquerías. Eventualmente esta materia orgánica se descompone, requiriendo grandes cantidades de oxígeno, ocasionando anoxia (agotamiento del oxígeno); chas en los moluscos bivalvos.

La eutrofización tiene afectaciones económicas y en la calidad de vida de las comunidades costeras, debido a que conduce a una captura reducida de producto que sustenta la pesca comercial y recreativa, elevando los precios en productos del mar; además reducen el atractivo visual, afectando el turismo de la región y pueden ocasionar daño en la salud humana y enfermedades de la piel adquiridas por nadar en el mar. Por lo cual se ha convertido en un problema ambiental acuático mundial, centrando la atención en método para minimizar su efecto, a través de la gestión sostenible de la conservación del recurso hídrico. Por lo que en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) el objetivo principal es el monitoreo y la evaluación de la resiliencia en siete observatorios costeros (OCR) distribuidos en diferentes regiones costeras del país (<https://www.lanresc.mx/>). El objetivo principal de los OCR es el monitoreo.

ANTECEDENTES

El índice trófico TRIX, resume de manera sencilla aspectos de presión, estado y respuesta, en la calidad del agua, a través de la integración de información que brindan las variables como nutrientes (N y P), oxígeno disuelto y Cl-a, esta última como un indicador de biomasa fitoplanctónica (Vollenweider *et al.*, 1998; Giovanardi & Vollenweider, 2004, Herrera Silveira y Morales-Ojeda 2010). Por esta razón a nivel mundial ha sido ampliamente utilizado e incluido en la legislación de países como Italia. El uso de este indicador facilita la transferencia de información hacia el público general y tomadores de decisiones.

En México, los estudios de estado trófico utilizando el método de TRIX datan de principios del 2000 en estudios realizados en la península de Yucatán; para el 2007 ya se contaba con la condición trófica de las lagunas costeras de Yucatán y Quintana Roo, así como se había incorporado en los estudios de línea base que conformaron el Programa de Ordenamiento Costero de Yucatán (POETCY, 2007; Herrera Silveira y Morales-Ojeda, 2009; 2010).

En la actualidad es el índice trófico es el más utilizado en México (Figura 1) para ecosistemas costeros y marinos, siendo incorporado en otras regiones costeras del país como en el Golfo de California y Pacífico Sur (Figura 2a). En dichos estudios, la condición general de los sitios estudiados es mesotrófico (Figura 2b), siendo que únicamente el 20 % de los cuerpos de agua oligotróficos ($TRIX < 4$), y el 60% presenta una condición que va desde meso-eutrófica hasta distrófica ($TRIX > 7$).

Figura 1. Localidades que cuentan con evaluaciones de estado trófico.

Figura 2. a) Estados mexicanos que cuentan con evaluaciones de estado trófico y número de localidades evaluadas. b) Antecedentes de condición trófica en México.

En el 2021 se llevó a cabo una campaña de muestreo TRIX en siete OCR realizado por Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC), (Herrera-Silveira *et al.*, 2022), en la cual se describe la caracterización fisicoquímica, de los nutrientes inorgánicos disueltos y productividad de estos OCR. En este trabajo se reportó para el OCR de Celestún como Laguna de Términos fueron las lagunas con un estado trófico más bajo (aguas oligotróficas, poco productivas). En Celestún se identificaron tres ambientes el lagunar, el manantial y marino, en tanto que en Laguna de Términos se caracterizó únicamente el ambiente marino y lagunar. En general los valores de las variables marinas fueron espacialmente homogéneos, en contraste con las estaciones lagunares las cuales presentaron mayor heterogeneidad espacial atribuible al gradiente salino. Siguiendo las recomendaciones del trabajo citado, el cual sugiere la realización de muestreos frecuentes, que permitan registrar la variación en las concentraciones de nutrientes, en este trabajo se reportan los resultados de los muestreos realizados para el 2022.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se conforma por seis observatorios costeros para la resiliencia localizados estratégicamente en las regiones que conforman el litoral mexicano, siendo estas el Pacífico y Golfo de México (Figura 3).

Figura 3. Observatorios costeros para la resiliencia (OCR).

Región Golfo de México

Laguna de Términos, Campeche

Características	Descripción
Ubicación	El sistema Laguna de Términos se localiza en el estado de Campeche, al sureste del Golfo de México y es considerada el mayor sistema lagunar estuarino en México. La laguna tiene una longitud de 70 km, una anchura máxima de 28 km y abarca un área de 1,567 km ² . Está protegida por decreto federal desde el año 1994 como Área de Protección de Flora y Fauna y administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y ostenta el reconocimiento como sitio Ramsar.
Condiciones climáticas	El área presenta un clima cálido húmedo con lluvias principales en verano, teniendo una variación de precipitación entre los 900 a 2000 mm anuales y, la temperatura media anual es de 27 °C con valores máximos históricos de 46 °C y mínimos de 10 (Posada Vanegas <i>et al.</i> , 2013).
Características hidrológicas	Laguna de Términos es la cuenca con el mayor volumen de descarga del país. En esta zona, desemboca una parte de la principal red hidrológica de la zona costera mexicana del Golfo, constituida por los ríos Mezcalapa, Grijalva y Usumacinta, desarrollando un complejo fluvio-lagunar-estuarino que le confiere a esta zona una alta productividad biológica (Instituto Nacional de Ecología, 1997). A este sistema se asocian espejos de agua dulce, salobre y estuarino-marina, sistemas fluvio-deltaicos, pantanos o humedales costeros,

bocas de conexión al mar, y la plataforma continental marina adyacente. De este a oeste encontramos las lagunas Atasta, Pom, Puerto Rico, del Este, del Vapor, del Corte, Pargos y Panlau (Frutos C. *et al.*, 2018)

Características ecológicas

En la parte vegetal podemos encontrar asociaciones terrestres y acuáticas, tales como pastos marinos, dunas costeras, manglares, tulares, carrizales, popales, selva baja inundable, palmar inundable, matorral espinoso inundable, selva alta mediana y otras (Frutos C. *et al.*, 2018). El funcionamiento de todos los ecosistemas presentes logra que LDT posea una relevancia ecológica y económica que influencia todo el Golfo de México (Reyes Gómez, 2004).

Aspectos sociales y económicos

Desde la época colonial, la zona de Laguna de Términos se ha caracterizado por ser un lugar de extracción y exportación. A mitad del siglo pasado se reconoce como una zona importante en la pesquería de camarón y más adelante, a partir de los años setenta se asienta la industria petrolera para continuar hasta la fecha como sitio clave de la economía en el país (Frutos C. *et al.*, 2018). En esta amplia región, las zonas rurales mantienen condiciones precarias, con ausencia de planificación urbana y carencia de servicios públicos como el drenaje y esquemas en el manejo de residuos.

Amenazas

Los impactos directos en la laguna son la contaminación orgánica e inorgánica, residuos sólidos, sobrepesca, desarrollo urbano y costero. Los impactos provenientes de la cuenca son el cambio de uso de suelo, la agricultura, la ganadería, la sedimentación y el flujo hidrológico. La contaminación bacteriana y por agroquímicos en los sistemas fluvio-lagunares. La destrucción y fragmentación de humedales. Crecimiento acelerado y sin control de la zona urbana, falta de cumplimiento de normativa ambiental de la industria petrolera.

Celestún, Yucatán

Características	Descripción
Ubicación	Ría Celestún es un cuerpo de agua semicerrado con una comunicación al mar permanente a través de una boca lagunar (Torres Mota, 2013). La localidad yucateca de Celestún se localiza contigua al estero el cual abarca parte de los municipios de Celestún y Calkiní. El sistema se localiza en la costa noroccidental de la Península de Yucatán, a 98 km al poniente de Mérida, capital del estado de Yucatán y se ubica entre las coordenadas 20°42' y 21° Norte y 90°18' y 90°33' oeste.
Condiciones climáticas	Celestún se encuentra en un área donde se registran temperaturas medias anuales que oscilan entre los 25 y los 26 °C y precipitación total anual de aproximadamente 800 mm. Los meses de junio, julio, agosto y septiembre han sido registrados como los más lluviosos, en tanto que los meses de marzo y abril como los más secos.

Características hidrológicas	Es una laguna costera con un gradiente salino de tipo estuarino de menor salinidad en la parte interna debido a la gran cantidad de agua dulce que desemboca vía subterránea en esta porción y mayor salinidad hacia la boca por la influencia del mar. Comprende un área aproximada de 28 km ² y profundidad promedio de 1.2 m. Parte de la desembocadura de la cuenca noroccidental de agua subterránea de la península de Yucatán y su ecosistema integra el corredor costero de humedales mejor conservados de la península (CONANP, 2002).
Características ecológicas	La diversidad biológica de la Ría Celestún está conformada por alrededor de 1149 especies que incluyen tanto a la vegetación como a la fauna. Las comunidades vegetales presentes comprenden matorral de duna, manglar, petenes, selva baja inundable, pastizal, selva baja caducifolia y vegetación subacuática (CONANP, 2002). Ría Celestún destaca por ser un lugar de descanso y reproducción de un número importante de aves migratorias, entre las que destaca el flamenco rosado (Crespo Guerrero & Jiménez Pelcastre, 2017).
Aspectos sociales y económicos	Área Natural Protegida Federal Reserva de la Biósfera Ría Celestún, la cual cuenta con 81,482.33 ha, y cuyo polígono abarca los municipios de Celestún, Maxcanú, Halachó y Hunucmá en Yucatán y Calkiní, en Campeche. En este sitio se desarrolla como principal actividad económica la pesca, sin embargo, también es un atractivo puerto turístico y cada vez menos salinero (Morales Santiago, 2015).
Amenazas	Celestún no se encuentra en una posición privilegiada en cuanto a los efectos del cambio climático, ya que se suma a su ubicación geográfica frágil, el nivel de pobreza de sus habitantes y su elevada dependencia a los recursos naturales (Fraga, 1993 en Soares & Peña, 2014). La incorporación de Celestún en las redes internacionales de compraventa de productos marinos ha propiciado la modernización de la flota y amenazando a la biodiversidad por dependencia a recursos naturales, alto crecimiento poblacional, alta actividad del sector pesquero, pesca ilegal, falta de planeación urbana.

Arrecife Alacranes, Yucatán

Características	Descripción
Ubicación	El Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA), se localiza en el estado de Yucatán, es un sistema insular de acceso limitado, ubicado a 140 km de la costa norte de la Península de Yucatán, frente al puerto de Progreso, Yucatán. Sus límites geográficos están circunscritos en los 22° 21' 45" y 22° 34' 55" de latitud norte y los 89° 36' 47" y 89° 47' 53" de longitud oeste (CONANP, 2006; Hernández Díaz, 2011). Cubre una extensión de 333,768.50 ha.

Condiciones climáticas	El clima de acuerdo con la clasificación climática de Köppen (modificada por García, 1973) es un BS(h') W" (i) (cálido y seco). El promedio de temperatura anual es de 26.7°C. La temperatura mínima ocurre durante el mes de enero, con un promedio de 23 °C y la temperatura máxima durante el mes de agosto, con un promedio de 30 °C. se halla un promedio de precipitación anual de 445 mm y; el viento dominante tiene una dirección E-NO, con escasa humedad relativa (CONANP, 2006).
Características hidrológicas	El área constituye un arrecife de plataforma de aproximadamente 300 km ² , que se levanta 50 m del fondo marino. Su forma es semicircular y presenta elementos fisiográficos bien diferenciados: los márgenes arrecifales (barlovento y sotavento), la laguna interior y cinco islas arenosas: 1) Pérez, 2) Chica, 3) Pájaros, 4) Muertos y 5) Desterrada (CONANP, 2007). El patrón de corrientes y el aporte de nutrimentos para el Arrecife Alacranes provienen del proceso de surgencia que se origina en el extremo oriental de la plataforma yucateca.
Características ecológicas	Forma una plataforma semicircular de más 333 mil Ha de extensión donde se encuentran barreras arrecifales, una laguna arrecifal, numerosos bajos, canales, arenosos y praderas de pastos marinos (Hernández Díaz, 2011). Las islas de arrecife Alacranes tienen vegetación de duna costera, que crece cercana a la playa. Consiste en pastos y arbustos muy resistentes a las temperaturas cálidas y al ambiente extremadamente salino. se han registrado a la fecha 116 especies de aves entre residentes, migratorias y ocasionales. En la parte marina, el sistema posee una alta biodiversidad de fauna vertebrada e invertebrada, así como pastos, algas marinas, y principalmente estructuras formadas a partir de diferentes especies de coral.
Aspectos sociales y económicos	Sitio RAMSAR sin población permanente, pero se encuentran campamentos permanentes de la SEMAR y de la CONAMP. Se desarrollan algunas actividades por parte de los visitantes como turismo, investigación, pesca comercial y deportiva, sitio clave para el soporte de pesquerías de pulpo, langosta y mero.
Amenazas	Malas prácticas de la pesca comercial, aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados, encallamientos, derrames petroleros y otros líquidos, incremento de turismo y malas prácticas, especies introducidas, basura y residuos sólidos, cambio climático.

Sisal, Yucatán

Características	Descripción
Ubicación	Sisal está ubicado sobre una isla de barrera a 63 km al noreste de Mérida (la capital del estado), incluyendo dos Áreas Naturales Protegidas: la Reserva Estatal "El Palmar" y la Reserva Estatal "Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán" (SEDUMA, 2017; SEDUMA, 2018). La localidad de Sisal pertenece al municipio de Hunucmá, fue fundada en 1585 y es uno de los puertos más antiguos de Yucatán.

Condiciones climáticas	El clima predominante es cálido subhúmedo, con una temperatura media anual de 26 °C y temperaturas más bajas en enero y febrero; se presenta un régimen de lluvias en verano con precipitaciones menores a 600 mm, así como una época de nortes de noviembre a febrero (Meza-Cuellar, 2013; Garza-Pérez e Ize-Lema, 2017).
Características hidrológicas	En promedio Sisal tiene un metro de altura sobre el nivel del mar y cuenta con un único acceso por la vía Terrestre, siendo en su mayoría un sistema riverero.
Características ecológicas	En cuanto a ecosistemas terrestres, predominan las dunas costeras y el manglar chaparro, encontrándose también petenes, ciénagas, selva baja espinosa, pastizales y selva baja inundable (García-Cepeda, 2018). Sisal es zona de arribazón de tortugas Carey en el periodo de mayo a septiembre (Meza Cuellar, 2013) y la Reserva Estatal El Palmar, junto con Celestún, es uno de los humedales con mayor porcentaje de distribución de poblaciones de flamenco (P. Ruber) en la costa de Yucatán.
Aspectos sociales y económicos	La principal actividad económica en el OCR es la pesca riverera, aunque en los últimos se ha incrementado de manera notable la actividad turística, así como los desarrollos inmobiliarios para casas de primera y segunda residencia; es decir, ha habido un crecimiento de la mancha urbana en el puerto. Como consecuencia de dicho crecimiento se han logrado mejoras en la única carretera de acceso al pueblo y el nombramiento de “pueblo mágico” en diciembre del 2020;
Amenazas	El desarrollo inmobiliario y turístico implica conflictos sociales por el uso de suelo, pérdida de vegetación y hábitats que brindan importantes servicios ecosistémicos, así como una mayor generación de residuos sólidos y líquidos.

Características	Descripción
Ubicación	El sistema Dos Bocas-Paraíso-Mecoacán comprende al sistema lagunar Mecoacán y a la porción costera conocida como Dos Bocas, ubicadas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Localizada aproximadamente entre las coordenadas 97°07'25" y 93°08' longitud oeste y 18°23'13" y 18°24'18" latitud norte. Tiene una longitud máxima de 12 km y un ancho máximo de 5.5 km, cubriendo un área total de 62 km ² . Este sistema es una zona de transición entre el Golfo de México y el sistema estuarino de la Laguna de Mecoacán, así como la descarga de aguas continentales que provienen de sistemas lóticos (Domínguez M. y Castillo O. (1993).
Condiciones climáticas	El clima es cálido húmedo con temperatura media anual de 27 °C, la temperatura máxima promedio es de 36 °C que se presenta en el mes de mayo y mínima de 18.5 °C en el mes de enero. Predominan vientos del norte, y existen también eventos de suradas o vientos del sur. Lluve la mayor parte del año, con una precipitación media anual de 1751 mm; máximo mensual de 335 mm (en septiembre) y mínimo de 0 mm (en abril) (SEMAR 2019)
Características hidrológicas	El puerto de Dos Bocas cuenta a sus alrededores con una importante zona lacustre, destacando la laguna de Mecoacán, la cual es una de las primeras productoras nacionales de ostión. Se hallan también otras de menor importancia, como las lagunas de Tupilco, Puente de Ostión, La Encerrada o Amatillo, Tres Palmas, El Estero, El Zorro, Arrastradero, Las Flores, Lagartera, Tilapa, Manatí y El Eslabón.
Características ecológicas	En las inmediaciones de dos bocas destacan los manglares a las orillas de los ríos y lagunas, así como palmeras de coco, pastizales y árboles frutales variados. La laguna se caracteriza por estar rodeada de pantanos y vegetación de manglar, conectado al sur con dos pequeños cuerpos de agua conocidos como laguna Tilapa y laguna Negrita. Debido a su condición estuarina, esta laguna tiene gran importancia ambiental puesto que alberga especies marinas y dulceacuícolas, así como una gran cantidad de manglar que funciona como zona de refugio para la fauna.
Aspectos sociales y económicos	Dos Bocas presenta desarrollo de los sectores económicos: Industrial, Comercial y Petrolero (Mendoza Barrera, V. M. (1982). Es el Puerto y refinería para la extracción de petróleo y gas , electricidad agua y construcción. Además de la agricultura, ganadería, silvicultura caza y pesca, extracción de petróleo, construcción, comercio y servicios.

Región Pacífico Sur

Copalita, Oaxaca

Características	Descripción
Ubicación	La cuenca del río Copalita se localiza al sur del estado de Oaxaca en las coordenadas 15°47'17.6388" S, 16°14'0.492" N, 96°2'22.9956" E y 96°36'8.7516" O. Nace en la sierra Madre del sur a 2,800 msnm, recorre una distancia de 120 km en dirección principalmente sureste (Sánchez-Bernal <i>et al.</i> , 2014). Cuenta con una superficie de 1,522.50 km ² y desemboca en el Océano Pacífico.
Condiciones climáticas	El clima es templado subhúmedo con lluvias en verano hasta un clima semicálido húmedo y cálido subhúmedo (CONABIO 2013). De acuerdo con la CONAGUA (2005), la precipitación en la cuenca es de 7342.26 x 10 ⁶ m ³ , de los cuales escurren 1699.71 x 10 ⁶ m ³ .
Características hidrológicas	El principal rasgo hidrográfico es el río Copalita que transporta volúmenes anuales del orden de 933.25 x10 ⁶ m ³ , con un gasto promedio de 29.58 m ³ s ⁻¹ . El río Copalita tiene tres afluentes principales: el río San Miguel, el río Santo Domingo y el arroyo La Cofradía (río Yuviaga). En la parte marina, la región se caracteriza por la presencia corrientes débiles y variables que en el invierno tienen una dirección predominante hacia el sureste y en el verano hacia el noreste. Las mareas en la costa de Oaxaca pueden clasificarse de acuerdo con su número de forma como mixtas, con dominancia semidiurna. El oleaje predominante en la región es de procedencia Oeste para el régimen anual, con un componente del Sur en verano.
Características ecológicas	El paisaje topográfico se compone de elevaciones aisladas, lomeríos de baja pendiente, dunas, playas de bahía, acantilados, islas y escarpes. Desde bosques de pino-encino con regiones importantes de bosque mesófilo de montaña en las partes altas y medias de la cuenca, hasta bosques medianos caducifolios y subcaducifolios en las partes bajas de la cuenca (CONABIO 2013; González-Mora 2013). La porción del litoral se caracteriza por acantilados donde no existen llanuras lo que permite el desarrollo de un sistema de arrecifal coralino. A lo largo de 26 km de la línea costera, los arrecifes coralinos de Huatulco han mostrado ser una de las comunidades con mayor riqueza de especies de coral del Pacífico tropical mexicano, presentándose 17 arrecifes de coral en el sistema de bahías.
Aspectos sociales y económicos	En las partes bajas de la cuenca, existe una mayor concentración poblacional y se dedica a actividades agrícolas, pesqueras y sobre todo el turismo (González-Mora <i>et al.</i> 2006; González-Mora 2013). Las principales actividades económicas son el cultivo de café, cacahuate, maíz, caña, mientras que en las zonas costeras la subsistencia se basa en la pesca tanto de especies marinas como de aguadulce. El turismo aporta el 94% de la derrama económica del estado. Otras actividades productivas que se realizan son la agricultura de riego, ganadería y aprovechamiento maderable.
Amenazas	En la región existe una grave afectación de las comunidades arrecifales producto del desarrollo de megaproyectos turísticos. La región es afectada también por fenómenos naturales de oscilación sureña como "El Niño", que ocasiona variaciones en la temperatura del mar y donde se ha documentado mortalidad coralina.

Región Golfo de California

Agiabampo, Sonora

Características	Descripción
Ubicación	La laguna de Agiabampo se extiende entre los 26° 07' y 26°29' latitud norte y los 109°05' y 109°20' longitud oeste y se localiza en la costa sur de Sonora y norte de Sinaloa sobre los municipios Huatabampo y Ahome, respectivamente.
Condiciones climáticas	El clima presente es seco desértico con un rango medio de temperatura de 22 a 24° C y con una oscilación térmica de 14.3 °. Se registra un régimen pluvial de lluvias en verano con una precipitación entre los 200 y 400 mm. Los vientos dominantes son de baja intensidad con dirección SE-NW, y con temporada de ciclones en los meses de septiembre a octubre. (s.d., 2012; Vargas Molina, 2008).
Características hidrológicas	El sistema lagunar se comunica permanentemente con el Golfo de California por una extensa boca que mide aproximadamente 1.5 km de longitud, con profundidad promedio de 3.5 metros y la cual está formada por dos barras arenosas extensas. De las 17,700 ha, que conforman el sistema, 22,812.5 ha corresponden al espejo de agua permanente (Ayala-Castañares <i>et al.</i> , 1990). El sistema se encuentra conformado por 5 cuerpos de agua con una profundidad promedio de 2.1 m y oscilaciones entre 0.4 y 9 m y no presenta aportes de agua dulce naturales importantes.
Características ecológicas	Las riberas de la laguna y los esteros se encuentran circundados con la presencia de mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>), mangle negro (<i>Avicennia germinans</i>), mangle blanco (<i>Laguncularia racemosa</i>) y botoncillo (<i>Conocarpus erectus</i>), (Romero et al, 2003). Esta laguna recibe un gran aporte de nutrientes nitro-fosforados provenientes de las actividades agrícolas.
Aspectos sociales y económicos	Región con presencia indígena de yaquis y mayos (yoremes), los cuales presentan altos niveles de empleo en el sector agropecuario y pesquero; la producción se organiza ejidalmente, aunque es frecuente el rentismo (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2020). Es denominado sitio RAMSAR llamado "Sistema lagunar Agiabampo-Bacorehuis-Río Fuerte Antiguo" (CONANP, 2007). La agricultura de trigo, ganadería bovina, acuicultura, pesca artesanal y deportiva, renta de terrenos ejidales, comercio, turismo con parte de las principales actividades económicas.
Amenazas	Acuicultura y agricultura intensiva, ganadería extensiva, desmonte, cambio de uso de suelo, contaminación por agroquímicos (CONANP, 2007)., disposición inadecuada de residuos (Ramírez García <i>et al.</i> , 2016) y pesca ilegal.

MÉTODOS

Diseño de Muestreo

La campaña de muestreo se realizó en el mes de agosto, de 2022 de forma semi-simultánea. Se recolectaron 37 muestras para Laguna de Términos y 22 estaciones para Celestún (Figura 4).

Figura 4. Diseño de muestreo indicando la localización de las estaciones para la colecta de muestras y datos para: A) Sisal, B) Copalita, C) Celestún, D) Arrecife Alacranes, E) Dos Bocas, F) Laguna de Términos

En cada estación se midieron variables fisicoquímicas, incluyendo la profundidad, pH, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y la conductividad eléctrica utilizando una sonda multiparamétrica, así como la transparencia del agua con un disco de Secchi. Se tomaron muestras de agua en cada estación utilizando una botella VanDorn para posteriormente en laboratorio determinar nutrientes y clorofila-a. Las muestras se almacenaron en botellas oscuras de un litro y se preservaron en hielo durante el trabajo de campo, para posteriormente trasladarse a laboratorios donde serían filtradas (Figura 5) y finalmente del Centro de Investigación y de Estudios avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional en Mérida para su almacenamiento y análisis.

Figura 5. Proceso de filtrado de las muestras en cada OCR.

Análisis de Laboratorio

Nutrientes

Después del filtrado las muestras fueron trasladadas al Laboratorio de Química Marina del Cinvestav unidad Mérida donde se determinaron los nutrientes, acorde con los métodos descritos por Strickland y Parsons (1972). El amonio total fue determinado mediante el método del fenol-hipoclorito; el Nitrato + Nitrito llevando a cabo la reducción en columna de cadmio-cobre; los fosfatos y silicatos se analizaron por el método de molibdato azul (Strickland y Parsons 1972) (Figura 6).

Figura 6. Análisis de nutrientes a) medición de muestra, b) muestra de nitrato c) análisis de muestras de amonio, d) análisis de muestras de nitrato, e) Columna reductora de Cd-Cu, f) espectrofotómetro.

Clorofila-a

Para la muestra de agua del análisis de pigmentos (clorofilas a, b, y c), se procedió a filtrar la muestra conforme al protocolo “Adquisición de datos para el cálculo del Índice Trófico (TRIX) en los Observatorios Costeros para la Resiliencia (LANRESC 2021)”. En el laboratorio, se realizó una extracción pasiva con acetona grado HPLC al 90%. Para obtener la concentración de clorofila-a, una alícuota del sobrenadante fue medida en un fluorómetro modelo Trilogy. Los métodos obedecieron a lo propuesto por Richards y Thompson, citado por Strickland y Parsons (1972) utilizándose las ecuaciones tricromáticas de Jeffrey *et al.* 1997 para obtener las concentraciones (Figura 7).

Figura 7. Análisis de clorofilas A) extracto de los filtros de clorofila, B) centrifugado de muestras C) Columna reductora de Cd-Cu, C) espectrofotómetro UV/Vis Trilogy®.

Análisis de Datos

Los datos de campo pasaron por un control de calidad y fueron revisados y depurados por personal con experiencia en el manejo de datos hidrológicos del laboratorio de producción primaria Cinvestav, para detectar valores anómalos ocasionados por errores en la captura o medición, etc. La depuración consistió en revisar los datos, en caso de duda fueron cotejados con las bitácoras de campo incluyendo las anotaciones. De no encontrar evidencia de la explicación de algún valor alto o anómalo la estación no fue tomada en cuenta para la estadística descriptiva.

Se realizó un análisis de clasificación de los diferentes ambientes de los sitios, esta se realizó con base al vecino más cercano usando la distancia euclidiana como medida de similitud, para ello se ingresaron las variables de Temperatura, Salinidad, pH, Oxígeno Disuelto, Nitrito + Nitrato, Amonio, Clorofila-a, Fósforo y Sílice Reactivo Soluble.

Cálculo del Índice Trófico TRIX

Para el índice TRIX se siguió el con la fórmula y los criterios establecidos en el protocolo “Adquisición de datos para el cálculo del Índice Trófico (TRIX) en los Observatorios Costeros para la Resiliencia (LANRESC, 2021)”.

RESULTADOS

Laguna de Términos

Caracterización fisicoquímica

En Laguna de Términos se caracterizó el ambiente lagunar, debido a que solo se contó con una muestra del ambiente marino, el cual se menciona para comparación. La temperatura promedio estuvo alrededor de 30.25 con valores extremos de 29.23 y 32.86 °C localizados en las estaciones E24 (fondo) y OST2 (sup) respectivamente. El valor en mar correspondió a 31 °C (Figura 8A). La Salinidad presentó un promedio de 30.05 ups, los valores extremos, se localizaron en las estaciones E37 (fondo) con 37.48 ups y OST2 (sup) con 13.78 ups. El valor correspondiente a la estación marina fue de 37.48 ups (Figura 8B). Esta laguna tiene la particularidad de ser heterogénea en profundidad y suministro de agua dulce. En lo que respecta al pH el valor promedio fue de 8.16 con un máximo 8.30 registrado en OST2 (sup); y un mínimo de 8.0 en las estaciones E9 (sup), E6 (sup y fondo) y E11 (Figura 8C). En la estación marina correspondió un pH 8.10. El valor promedio de oxígeno disuelto fue de 7.37 mg l⁻¹, los valores extremos se registraron en las estaciones E19 (fondo) y E26 (sup) con el mínimo de 6.0 mg l⁻¹ y el máximo de 9.58 mg l⁻¹ (E26) respectivamente (Figura 8D). La estación marina reportó 6.95 mg l⁻¹.

Figura 8. Variables fisicoquímicas en el OCR Laguna de Términos (LDT). A) Temperatura; B) Salinidad, C) pH; D) Oxígeno disuelto en los ambientes lagunar y marino.

Caracterización de los Nutrientes Inorgánicos Disueltos

Respecto a los nutrientes, la concentración promedio de Amonio fue de $0.82 \mu\text{mol l}^{-1}$, los valores extremos (1.93 y $0.49 \mu\text{mol l}^{-1}$) se localizaron en las estaciones E33 (fondo) y E2 (sup) Respectivamente. La concentración de este nutriente en la estación marina fue de $1.36 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Figura 9A) En el caso del Nitrito + Nitrato el valor promedio correspondió a $1.08 \mu\text{mol l}^{-1}$ el máximo fue de $3.27 \mu\text{mol l}^{-1}$ presente en la estación E26 (sup), en tanto que el mínimo $0.40 \mu\text{mol l}^{-1}$ se registró en la estación E8 (fondo). En la estación marina se registró una concentración de 0.91 (Figura 9B). El Silicato Reactivo Soluble (SiRS) registró un valor promedio de $94.66 \mu\text{mol l}^{-1}$. Los valores extremos se registraron en las estaciones E34 (sup) y E17 (sup) con 139.81 y $7.14 \mu\text{mol l}^{-1}$ respectivamente. La diferencia en el rango de estas concentraciones se debe a que la estación E34, se encuentra muy cercano a tierra en el interior de la laguna, en tanto que la estación E17, se localiza en la boca de laguna y tiene una mayor influencia del mar. La estación marina presento una concentración de SiRS de $12.48 \mu\text{mol l}^{-1}$ respaldando lo anterior comentado (Figura 9C). El Fósforo Reactivo Soluble (FRS) exhibió una concentración baja, con promedio de $0.10 \mu\text{mol l}^{-1}$, el valor máximo fue de $0.47 \mu\text{mol l}^{-1}$ presente en la estación E3 (fondo) y el valor mínimo fue de 0.01 , presente en la estación E37 (sup), la cual corresponde a la estación marina (Figura 9D).

Figura 9. Concentración de Nutrientes en el OCR Laguna de Términos (LDT). A) Amonio (NH_4^+), B) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); C) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); D) Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes lagunar y marino.

Caracterización de la productividad

Se registró un promedio de en la concentración de $4.26 \mu\text{g l}^{-1}$, siendo el valor extremo más alto de $8.00 \mu\text{mol l}^{-1}$, presente en la estación OST2 (sup), en tanto que el valor mínimo se localizó en la estación E14 (sup) y corresponde a $1.76 \mu\text{g l}^{-1}$. (Figura 10A). En cuanto a la relación Redfield, el valor más bajo en superficie (<7) se registró en E23, en tanto que en el fondo (<4) se registró en la estación E3. Los valores más altos en superficie y fondo (> 100 y >140) correspondieron a la estación 37, que corresponde a la estación marina (Figura 10B).

Figura 10. Concentración de A) Valores Redfield y B) Clorofila-a en el OCR Laguna de Términos (CEL) en los ambientes lagunar, manantial y marino.

Celestún

Caracterización fisicoquímica

En este sistema se identificaron tres ambientes el lagunar, el manantial y marino. En general los valores de las variables marinas fueron espacialmente homogéneos, en contraste con las estaciones lagunares las cuales presentaron mayor heterogeneidad espacial atribuible al gradiente salino. En cuanto a la temperatura, el promedio en la zona marina fue de $27.99 \text{ }^\circ\text{C}$, en tanto que en la zona de la laguna fue de $30.03 \text{ }^\circ\text{C}$. La estación denominada “Manantial” (E8), presentó un valor de $26.9 \text{ }^\circ\text{C}$. Siendo este último el valor mínimo presentado en Celestún, junto con la estación E15 (sup) en ambiente marino (Figura 11A). Por lo que respecta a la salinidad, los promedios fueron de 37.50, 14.53 y 4.12 ups, para la zona marina, lagunar y manantial respectivamente. El valor más bajo (4.12 ups), se registró en la zona de manantial (Figura 11B). En lo concerniente al pH, el valor en la estación del manantial (8.62) fue menor al promedio lagunar (9.19) y marino (8.49), el valor más bajo correspondió a 8.1 localizado en E14 (sup), perteneciente al área marina, y el valor más alto 11.80 fue encontrado en la estación (E7 fondo), que se localiza al centro de la laguna (Figura 11C y 4C). El oxígeno disuelto registró su valor más bajo en la zona de manantial, estación E8 (3.05 mg l^{-1}), y el valor máximo se presentó en la estación E21 (fondo) perteneciente a la zona marina, con 9.24 mg l^{-1} . El valor promedio de la laguna (5.20 mg l^{-1}), en tanto que el de la zona marina fue de (8.24 mg l^{-1}) (Figura 11D).

Figura 11. Variables fisicoquímicas en el OCR Celestún (CEL). A) Temperatura; B) Salinidad, C) pH; D) Oxígeno disuelto en los ambientes lagunar, manantial y marino.

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos

En cuanto a la concentración de nutrientes, los nitrogenados presentaron en general valores más altos y heterogéneos en el ambiente lagunar. El $\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$ registro valores más altos en el manantial ($69.5 \mu\text{mol l}^{-1}$) con respecto a los promedios del ambiente marino ($1.94 \mu\text{mol l}^{-1}$) y lagunar ($5.62 \mu\text{mol l}^{-1}$) (Figura 12A). El Amonio siguió un patrón similar con valores más elevados en la zona lagunar (promedio $8.52 \mu\text{mol l}^{-1}$), comparados con la zona marina (promedio $1.04 \mu\text{mol l}^{-1}$). La concentración más baja se encontró en la estación marina E20 fondo ($0.49 \mu\text{mol l}^{-1}$), en tanto que la concentración más alta se encontró en E6 (fondo), en estación lagunar. El manantial presentó concentración de $3.57 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Figura 10B).

Del mismo modo el FRS presentó promedios de $0.7 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la zona marina y $0.12 \mu\text{mol l}^{-1}$, presentando el mismo comportamiento que los componentes nitrogenados. Para el caso particular del manantial, esta estación presentó un valor de $0.15 \mu\text{mol l}^{-1}$. Ambos valores extremos (0.21 y $0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$) se presentaron en estaciones marinas, siendo E18 (sup) donde se presentó la máxima y las estaciones E15 (sup y fondo) y E16 (sup) donde se encontraron las más bajas (Figura 12C). Finalmente, por lo que respecta al SiRS los valores promedio del ambiente lagunar ($293.84 \mu\text{mol l}^{-1}$) y el valor del manantial ($310.58 \mu\text{mol l}^{-1}$) fueron superiores a los observados en el ambiente marino donde el promedio fue de $15.30 \mu\text{mol l}^{-1}$. El valor más alto para el SiRS fue de $357.57 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E3 sup) este valor destaca, al igual

que la E2 (sup), puesto que sobrepasan la concentración de $350 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Figura 12D).

Figura 12. Concentración de Nutrientes en el OCR Celestún (CEL). A) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2 + \text{NO}_3$); B) Amonio (NH_4); C) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); D) Silicatos en Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en ambientes lagunar, manantial y marino.

Caracterización de la productividad

Por lo que respecta a la relación Redfield los valores más bajos (<20) se encontraron en la zona marina en las estaciones E18 (sup) y E22 (fondo) es decir presentaron una limitación por nitrógeno (Figura 13A). En el caso de las clorofilas, la concentración más baja se registró en el manantial, estación E8, ($0.02 \mu\text{g l}^{-1}$), el promedio en la zona marina fue de $0.20 \mu\text{g l}^{-1}$ y en la zona de la laguna fue de $0.30 \mu\text{g l}^{-1}$ (Figura

13B).

Figura 13. Concentración de A) Valores Redfield y B) Clorofila-a en el OCR Celestún (CEL) en los ambientes

Arrecife Alacranes

Caracterización fisicoquímica

El arrecife Alacranes presentó una temperatura promedio de 30.58 °C, siendo el mínimo de 29.52 °C, localizado en la estación E6 al sureste del arrecife, en tanto el máximo (31.70 °C) se localizó en la estación E8 (Figura 14A), se identificaron valores que se incrementan en la zona de sotavento de sur a norte. En cuanto a la salinidad, el valor promedio fue de 37.92 ups, el mínimo correspondió a 38.4 ups y el máximo a 37.7 ups (Figura 14B). La salinidad registró valores más bajos en la zona sur de barlovento, mientras que los valores fueron incrementando gradualmente en la zona de sotavento de sur a norte al igual que lo observado en la temperatura. El pH promedio fue de 7.6, el valor más bajo correspondió a 6.8 en las estaciones E11 y E12, en tanto que el más alto fue de 8.4, localizado en la estación E8 (Figura 14C). El promedio de oxígeno fue de 6.7 mg l⁻¹. El valor más bajo fue de 6.01 mg l⁻¹ (E12), mientras que el más alto fue de 8.36 mg l⁻¹ (E8) (Figura 14D).

Figura 14 Variables fisicoquímicas en el OCR Alacranes (ALA). A) Temperatura; B) Salinidad, C) pH; D) Oxígeno disuelto en un ambiente arrecifal.

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos

En cuanto al $\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$, el valor promedio fue de $1.7 \mu\text{mol l}^{-1}$, siendo el mínimo $1.22 \mu\text{mol l}^{-1}$ y el máximo $2.5 \mu\text{mol l}^{-1}$, en las estaciones E16 al norte del arrecife y E12 al sur del arrecife respectivamente (Figura 15A). Por lo que respecta al NH_4^+ , el valor promedio correspondió a $1.07 \mu\text{mol l}^{-1}$, con el mínimo en la estación E6 ($0.62 \mu\text{mol l}^{-1}$), localizado al sureste y el máximo en la estación E4 ($1.83 \mu\text{mol l}^{-1}$) localizado al suroeste. En cuanto al FRS, el promedio fue de $0.17 \mu\text{mol l}^{-1}$, con valores extremos de 0.49 y $0.5 \mu\text{mol l}^{-1}$ en las estaciones E17 y E7 respectivamente. El valor promedio del SiRS en OCR Alacranes fue de $17.60 \mu\text{mol l}^{-1}$, el valor más bajo fue de $15.3 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E2, mientras que el más alto fue de $21.84 \mu\text{mol l}^{-1}$ E11(Figura 15D) ambos valores al sur del arrecife.

Figura 15. Concentración de Nutrientes en el OCR Alacranes (ALA). A) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); B) Amonio (NH_4^+); C) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); D) Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en un ambiente arrecifal.

Caracterización de la productividad

En cuanto a la relación Redfield el valor más bajo (5.49) se registró en E17 mientras que valores >40 se presentaron en E2 y E12, registrándose en esta última, el valor más alto correspondiente a 65.8. (Figura 16A). La clorofila-a registró un valor promedio de 0.33 mg l^{-1} , el valor más bajo ($0.07 \mu\text{g l}^{-1}$), se registró en E7, mientras que en E16 se presentó el valor más alto ($0.71 \mu\text{g l}^{-1}$) los valores incrementaron de sur (Figura 16B). Los altos valores se registraron en la porción de sotavento.

Figura 16. Concentración de A) Valores Redfield y B) Clorofila-a en el OCR Alacranes (ALA), ambiente arrecifal.

Sisal

Caracterización fisicoquímica

Sisal se caracterizó por presentar 4 ambientes: marino, lagunar, ciénega y manantial, los valores promedio de temperatura fueron 25.58 , 25.80 , 24.64 , 24.54 °C respectivamente, la mínima registrada 23.80 °C correspondió a la estación E11 localizada en la ciénega y la máxima de 26.40 °C se ubicó en la estación E25 en la zona marina (Figura 17A). La salinidad promedio fue en general más alta en el ambiente marino 37.43 ups y <10 ups en las áreas de ciénega, laguna y manantial. El mínimo (1.51 ups) se registró en la estación E28 perteneciente al manantial, en general el ambiente marino se mantuvo al rededor 37 ups, con excepción de la estación E25, que registro un valor de 30.61 ups (Figura 17B).

El pH fue en general más alto en la zona de ciénega, laguna y marina (~ 8) con respecto al ambiente de manantial (~ 7). El valor máximo (8.60) se localizó en la ciénega (E11), y el mínimo (7.10) se localizó en la estación E21, en el manantial (Figura 17C). Respecto al oxígeno disuelto, los valores promedio fueron: 4.16 , 2.53 , 0.78 , 1.70 mg l^{-1} , para la zona marina, laguna, manantial y ciénega respectivamente. El mínimo (0.12 mg l^{-1}) se registró en zona de manantial (E27), mientras que el máximo (8.05 mg l^{-1}) se localizó en la zona marina (E21)(Figura 18D).

Figura 17. Variables fisicoquímicas en el OCR Sisal (SIS). A) Temperatura; B) Salinidad, C) pH; D) Oxígeno disuelto en los ambientes ciénega, lagunar, manantial y marino.

Caracterización de los Nutrientes Inorgánicos Disueltos

Respecto a los nutrientes nitrogenados, en el caso de $\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$, se reportaron promedios de 1.02, 5.05, 9.01 y 87.11 $\mu\text{mol l}^{-1}$, para la zona lagunar, marina, ciénega y manantial respectivamente. Se puede observar que en la zona de manantial existe un mayor aporte de estos nutrientes, la concentración más elevada observada fue de 89.41 $\mu\text{mol l}^{-1}$ presente en la estación E27 en tanto que la mínima correspondió a 85.24 $\mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E17. En la zona marina se presentaron valores máximos de 23.1 $\mu\text{mol l}^{-1}$ y mínimos de 1.17 $\mu\text{mol l}^{-1}$ en las estaciones E25 y E1 respectivamente; en tanto que en la zona de ciénega se reportaron valores desde 1.65 $\mu\text{mol l}^{-1}$ (E13), hasta concentraciones de 20.27 $\mu\text{mol l}^{-1}$ (E9), (Figura 18A). En cuanto al Amonio, se reportaron concentraciones promedio de 0.9, 2.94, 7.44 y 9.48 $\mu\text{mol l}^{-1}$, la concentración máxima se encontró en la zona de ciénega (E???) y la concentración mínima en el manantial (E???) (Figura 18B).

El SiRS presentó valores >100 en laguna, ciénega, y manantial con respecto a los bajos valores observados en el ambiente marino, con excepción de la estación marina E25, que presentó una concentración de 151.88 $\mu\text{mol l}^{-1}$ (Figura 18C). Las concentraciones más bajas de FRS se registraron en la zona marina (0.04 $\mu\text{mol l}^{-1}$), presente en la estación E18, en tanto que el más alto se reportó en el manantial (0.29 $\mu\text{mol l}^{-1}$), en la estación E7. Los valores promedios fueron 0.14, 0.16, 0.20, 0.16, para la zona marina, lagunar, manantial y ciénega respectivamente (Figura 18D).

Figura 18. Concentración de Nutrientes en el OCR Sisal (SIS). A) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); B) Amonio (NH_4^+); C) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); D) Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes ciénega, lagunar, manantial y marino.

Caracterización de la productividad

La relación Redfield <100 fue observada en el ambiente marino, con excepción de las estaciones E5, E18 y E25. En el manantial se reportaron valores en un rango de 100-200. En tanto que en la ciénega se reportan valores > 200 (Figura 19A). Los valores promedios reportados para clorofila -a en el ambiente lagunar, ciénega, marino, y manantial fueron 20.26, 14.96, 10.76, 0.64 $\mu\text{g l}^{-1}$ respectivamente. Los valores extremos se encontraron en el manantial, en la estación E26 con el mínimo (0.03 $\mu\text{g l}^{-1}$), en tanto que el máximo (29.24 $\mu\text{g l}^{-1}$) se reportó en la zona de ciénega, en la estación E29 (Figura 19B).

Figura 19. Concentración de a) Valores Redfield y b) Clorofila-a en el OCR Sisal (SIS) en los ambientes ciénega, lagunar, manantial y marino.

Dos Bocas

Caracterización fisicoquímica

Dos Bocas se conformó por tres zonas: marina, lagunar y rivereña. La temperatura promedio en cada una fue de 28.33, 28.80 y 28.60 °C, respectivamente. La máxima (32.20 °C) se localizó en la zona lagunar, en la estación E24, y la mínima (27.30 °C) se ubicó en la zona marina, en la estación E27 (Figura 20A). En cuanto a la salinidad, en las estaciones marinas se reportó un promedio de 21.98 ups, y en el ambiente lagunar y rivereño, les correspondió un promedio fue de 6.62 y 2.67 ups. En la zona lagunar se reportaron valores máximos de 21.78 ups, en la estación E26 y mínimos de 0.77 ups en la estación E23. En tanto que en el ambiente rivereño los valores variaron de un máximo de 4.13 ups en la estación E9 (fondo) a 0.13 ups en la estación E16 (sup) (Figura 20B)

En pH, registro valores promedio de 7.9, 7.42 y 7.38, para los ambientes marino, lagunar y rivereño respectivamente, el valor máximo (8.25) se localizó en la zona marina, en la estación E13 (fondo), en tanto que el mínimo (6.90) se localizó en zona rivereña en la estación E16 (sup y fondo) (Figura 20C). En cuanto al oxígeno disuelto, los valores promedio fueron 5.61, 4.49 y 5.72 mg l⁻¹, para ambiente marino, lagunar y rivereño correspondientemente. El mínimo (0.27 mg l⁻¹) se registró en la zona lagunar en el fondo de la estación E27 y el máximo (7.51 mg l⁻¹) correspondió a la zona lagunar en la superficie de estación E17 (Figura 20D).

Figura 20 Variables fisicoquímicas en el OCR Dos Bocas (DBP). a) Temperatura; b) Salinidad, c) pH; d) Oxígeno disuelto en los ambientes lagunar, marino y rivereño.

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos

En cuanto a los nutrientes inorgánicos disueltos, el NO_2+NO_3 , la concentración promedio más baja ($2.14 \mu\text{mol l}^{-1}$) se presentó en la laguna y la más alta en la parte marina ($5.13 \mu\text{mol l}^{-1}$). El valor extremo más bajo fue de $0.37 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E37 sup) y se registró en la porción de la laguna, el más alto fue de $11.31 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E14 sup) en la porción marina (Figura 21A). En cuanto al Amonio la concentración promedio más alta fue en la zona lagunar con $0.97 \mu\text{mol l}^{-1}$, en tanto promedio más bajo se registró en la porción rivereña con 0.66 mg l^{-1} , los valores extremos se presentaron en las aguas superficiales de la laguna (2.65 - 0.11 mg l^{-1}) en E27 y E3 respectivamente (Figura 21B).

En cuanto al FRS las concentraciones fueron de 1.20 , 3.12 y $5.55 \mu\text{mol l}^{-1}$ para las zonas marina, lagunar y rivereña respectivamente, la concentración mínima ($0.49 \mu\text{mol l}^{-1}$) se localizó en la zona marina, en la estación E11 y la máxima ($9.10 \mu\text{mol l}^{-1}$) en la zona lagunar, estación E27 ambas en la superficie (Figura 21C). El SiRS presentó las concentraciones más bajas en la zona marina, con un promedio de $102.61 \mu\text{mol l}^{-1}$, en este ambiente se registró el valor extremo más bajo ($28.83 \mu\text{mol l}^{-1}$) registrado en la estación superficial E11. Tanto el ambiente rivereño, como el lagunar presentaron concentraciones promedio por arriba de $200 \mu\text{mol l}^{-1}$. El ambiente lagunar fue el más variable, localizándose en esta zona el valor extremo más alto correspondiente a $292.46 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E3 sup) (Figura 21D).

Figura 21. Concentración de Nutrientes en el OCR Dos Bocas (DBP). A) Nitrito + Nitrato (NO_2+NO_3); B) Amonio (NH_4); C) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); D) Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes lagunar, marino y rivereño.

Caracterización de la productividad

La relación Redfiel fue <10 en todos los ambientes, con excepción de las estaciones marinas superficiales E11, E14 y la estación E16 en superficie y fondo del ambiente rivereño (Figura 22B)

La clorofila- a presentó un patrón de altos valores en las estaciones cercanas a tierra y con un incremento conforme las estaciones se adentran hacia tierra, el valor promedio más alto fue de $3.61 \pm 0.37 \mu g l^{-1}$ en el ambiente de laguna el más bajo fue de $0.7 \pm 0.35 \mu g l^{-1}$ en el ambiente marino; el ambiente rivereño se localiza cerca de la boca, sin embargo, el cuerpo lagunar es el que recibe la escorrentía de la cuenca alta. La relación N:P es inversa a lo identificado en la clorofila- a , valores Redfield $< 16:1$ sin embargo en el ambiente marino y rivereño estos valores fueron alrededor del doble de la relación observada en la porción lagunar.

Figura 22. Concentración de a) Valores Redfield y b) Clorofila-a en el OCR Dos Bocas (DBP) en los ambientes lagunar, marino y rivereño.

Copalita

Caracterización fisicoquímica

El promedio de la temperatura marina fue de 28.97 °C, la mínima correspondió a 23.78 °C y se localizó en la estación E9 (fondo), en tanto que la máxima de 36.29 °C, se reportó en la estación E7 (fondo) (Figura 23A). La salinidad varía entre un máximo de 25.26 (E9 fondo) a 18.42 (E1 sup) ups, con un promedio de 24.07 ups. En la estación rivereña se presentó una salinidad de 0.08 ups (Figura 23B). El pH presentó un valor promedio de 8.27, con un máximo de 8.40 en la estación E15 fondo y la mínima en la estación 7.20 en la estación E1 fondo. En tanto que la estación rivereña presento un valor de 7.9 (Figura 23C). Por lo que respecta al oxígeno disuelto, el valor promedio correspondió a 6.32 mg l⁻¹, con un máximo de 8.09 mg l⁻¹ en la zona rivereña, y el mínimo de 4.25 mg l⁻¹ en la estación E9 (Fondo) localizada en la zona marina (Figura 23D).

Figura 23. Variables fisicoquímicas en el OCR Copalita (COP). A) Temperatura; B) Salinidad, C) pH; D) Oxígeno disuelto en los ambientes marino y rivereño.

Caracterización de los Nutrientes Inorgánicos Disueltos

En cuanto a los nutrientes, el Nitrito + Nitrato, en la zona marina exhibió un valor promedio de $4.09 \mu\text{mol l}^{-1}$, con un mínimo de $0.77 \mu\text{mol l}^{-1}$, y un máximo de $15.37 \mu\text{mol l}^{-1}$, frente a $18.14 \mu\text{mol l}^{-1}$, obtenidos para la parte rivereña, estaciones E4 (fondo), E9 (fondo) y E23 respectivamente (Figura 24A). El amonio presento una concentración de $1.23 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la parte rivereña, en tanto que el promedio en la zona marina fue de $0.95 \mu\text{mol l}^{-1}$ con un máximo de $2.24 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación E14 (sup) y un mínimo de $0.52 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la superficie de la estación E9 (Figura 24B).

En el caso del FRS la concentración promedio marino correspondió a $0.40 \mu\text{mol l}^{-1}$, registrándose el mínimo ($0.04 \mu\text{mol l}^{-1}$) en la estación E22 superficie y el máximo ($1.27 \mu\text{mol l}^{-1}$) en el fondo de la estación E9, frente al valor de la parte rivereña que correspondió a $0.33 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Figura 24C). La concentración de SiRS promedio en la parte marina fue de $30.15 \mu\text{mol l}^{-1}$, el mínimo correspondió a de $14.98 \mu\text{mol l}^{-1}$ y el máximo exhibido fue $133.718 \mu\text{mol l}^{-1}$, localizados en las estaciones E19 y E1, ambas en la superficie. En tanto que en la zona rivereña se encontraron valores de $310.10 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Figura 24D).

Figura 24. Concentración de Nutrientes en el OCR Copalita (COP). a) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); b) Amonio (NH_4^+); c) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes marino y riverero.

Caracterización de la productividad

En cuanto a la relación Redfield, en la superficie las estaciones E1 y E10, fueron mayores a 16:1, de igual manera en el fondo de las estaciones E2 y E14. Las estaciones E20, E21 y E2 presentaron esta misma relación tanto en fondo como en superficie (Figura 25A). El valor más alto se presentó en la zona riverera, estación E23, con un valor de 51.8. El valor promedio de clorofila-*a* en la parte marina fue de $0.91 \mu\text{g l}^{-1}$, el mínimo ($0.23 \mu\text{g l}^{-1}$) se registró en la estación E1 (sup), y el máximo $1.81 \mu\text{g l}^{-1}$ reportado para la estación E20 fondo. En tanto que en la parte riverera el valor observado fue de $0.15 \mu\text{g l}^{-1}$ (Figura

25B).

Figura 25. Concentración de A) Valores Redfield y B) Clorofila-*a* en el OCR Copalita (COP) en los ambientes marino y riverero.

Comparación entre Sitios y Años (2021-2022)

Se realizó una comparación de los resultados del proyecto, obtenidos en el 2021 y 2022, para una mejor interpretación de las gráficas, la siguiente sección se dividió en dos partes, la primera se describen los sitios con Laguna, manantial y ciénega, y la segunda parte, describe los ambientes marino, riveroño y arrecifal.

Laguna, Manantial y Ciénega

Variables fisicoquímicas

Se reportó un aumento de temperatura con respecto al 2021, para el ambiente lagunar en Celestún y Laguna de Términos con medianas de 29.4 y 30.33 °C respectivamente para el año 2022. En tanto el ambiente lagunar de Dos Bocas, el manantial y la ciénega de Sisal indicaron una disminución de temperatura, para el año 2022. Para este año los ambientes lagunares de Celestún, Dos Bocas y Laguna de Términos, reportaron valores para la mediana de temperatura inferiores a 30 °C; al igual que las estaciones de manantial y ciénega de Sisal para el 2022 (Figura 26A).

En cuanto a la salinidad, los ambientes lagunares de Celestún y LDT, así como la zona de manantial de Sisal, no reportaron diferencias entre 2021-2022. Para el caso de Dos Bocas, se indicó una disminución en de salinidad en año 2022, y en lo que respecta a la ciénega, se observa un aumento en el valor de este parámetro para el mismo año. Con excepción de Laguna de Términos, todos los ambientes presentaron valores bajos de salinidad (menor a 20 ups), remarcando su influencia por descargas de agua dulce vía subterránea (Figura 26B).

En lo que respecta al pH, se pudo observar un aumento en el 2022, para los ambientes lagunares de Celestún y Laguna de términos, siendo la primera la que presentó una mayor variabilidad y valores más alcalinos (entre 8-9). En cuando a al ambiente lagunar de Dos Bocas y el ambiente de ciénega y manantial de Sisal, estos sitios reportaron un valor de pH menor para el año 2022 con respecto al 2021 (Figura 26C). Estas diferencias pudieran estar asociadas a la roca calcárea. El pH se puede ver afectado por la sedimentación atmosférica (o lluvia ácida) provenientes de industrias y transporte, los vertidos de aguas residuales, los drenajes de las minas y el tipo de rocas que forman el lecho de la masa de agua estudiada.

Con relación al oxígeno valores de 5 mg l⁻¹, son ideales para la vida acuática, y a excepción de los ambientes de manantial y ciénega de Sisal, las lagunas presentan una buena oxigenación. Esto puede ser explicado por la alta influencia de las descargas de aguas subterráneas, las cuales naturalmente presentan bajos valores de oxígeno, este hecho puede magnificarse al ingresar materia orgánica del área de manglares adyacente y que se requiere oxígeno que parte del material pueda oxidarse. Además del ingreso de materia orgánica por las actividades pesquera, o humanas podría estar generando estos bajos valores.

Al comparar la oxigenación del año 2021, con la del 2022, se puede observar que tanto el ambiente lagunar de Celestún como de Laguna de Términos, han aumentado su oxigenación, en tanto que en dos

bocas esta disminuyo y se hizo más variable. Por el contrario de los ambientes de manantial y ciénega de Sisal donde esta variabilidad disminuyo (Figura 26D).

Figura 26. Variación los parámetros fisicoquímicos entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) Oxígeno Disuelto. CÓDIGOS: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=rivereño, 5=manantial 6=ciénega.

Nutrientes

La concentración de Nitrito + Nitrato en ambiente lagunar en Celestún, Laguna de Términos y Dos Bocas, se presentó de manera homogénea, no se observa diferencias con lo reportado para el año 2021. En lo que respecta al ambiente de Manantial y Ciénega en Sisal, puede observarse que la concentración de este nutriente es mayor a lo reportado en el ambiente de lagunar, al compararse con los datos obtenidos en el 2021, puede notarse que la variabilidad fue menor durante el 2022 (Figura 27 A).

En cuanto al Amonio se puede observar que las concentraciones más altas se encuentran en el ambiente lagunar de Celestún, presentándola mayor variabilidad, este comportamiento es similar para ambos años estudiados (2021-2022). La ciénega de Sisal presentó un comportamiento similar pero con menor variabilidad en el 2022. En cuanto al ambiente lagunar de Dos Bocas y Laguna de Términos, las concentraciones estudiadas durante el 2022 fueron similares a las del año anterior (Figura 27B).

Con respecto al FRS, puede observarse en la Figura 27C que las concentraciones fueron bajas y no hubo variación entre años, para todos los ambientes con excepción del ambiente lagunar de Dos bocas, la cual presento concentraciones entre 4 a 8 $\mu\text{mol l}^{-1}$. En cuanto al SiRS en el ambiente lagunar de Celestún pudo observarse que las concentraciones en el 2022 presentaron concentraciones similares a lo reportado en el 2021, pero con menor variación. Para el ambiente lagunar de Dos Bocas se reportó un aumento en la concentración de este Nutriente para el 2022. El ambiente lagunar en la Laguna de Términos se mantuvo constante en comparación a lo informado en el 2021. El ambiente manantial y ciénega en Sisal presentaron concentraciones menores y con menor variabilidad a lo reportado en 2021 (Figura 27D).

Figura 27. Variación en los Nutrientes entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) oxígeno Disuelto. códigos: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=rivereño, 5=manantial 6=ciénega.

Productividad (Clorofila-a)

La concentración de clorofilas en el ambiente laguna de Celestún fue menor en 2022, en comparación con lo reportado el año pasado. Caso contrario a lo reportado para Dos Bocas, donde se registro un aumento significativo en la concentración de clorofilas. En lo que refiere al ambiente lagunar en Laguna de Términos este componente se reportaron valores similares en ambos años estudiados. En el ambiente de manantial ubicado en Sisal, se informa de valores menores a lo comparado en el 2021, a diferencia del ambiente de cienega donde existieron diferencias significativas en la concentración de clorofila-a, siendo en el año 2022 donde se reportó valores mas altos.

Figura 28. Variación en las clorofilas entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) oxígeno Disuelto. códigos: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=rivereño, 5=manantial 6=ciénega.

Mar, Rivereño, Arrecifal

Variables fisicoquímicas

Se reportó un aumento de temperatura con respecto al 2021, para el ambiente marino en Celestún y en el ambiente arrecifal en Alacranes. En tanto el ambiente marino de Dos Bocas y Copalita, así como el ambiente rivereño de Dos Bocas indicó una disminución de temperatura, para el año 2022. Para todos los ambientes, a excepción del arrecifal en Alacranes reportaron valores para la mediana de temperatura inferiores o cercanos a 30 °C; para el 2022 (Figura 29A).

En cuanto a la salinidad, los ambientes marinos de Celestún y Copalita, así como la zona arrecifal de Alacranes, no reportaron diferencias entre 2021-2022. Para el caso del ambiente marino y el rivereño de Dos Bocas, se indicó una disminución en de salinidad en año 2022. Con excepción de Celestún y Alacranes, todos los ambientes estuvieron por debajo de los 30 ups para el año 2022 (Figura 29B).

En lo que respecta al pH, se pudo observar un aumento en el 2022, para el ambiente marino de Celestún comparado con lo observado en 2021, estando ambos años por encima de 8. En cuanto a Dos Bocas, en su ambiente marino presentó mayor variación considerable en su valor de pH durante el 2022 comparado al año anterior. El ambiente rivereño de Dos bocas indico un ambiente menos alcalino, por

debajo de 8, en comparación al 2021. Copalita presento valores más altos, pero con menos variación en el 2022, en comparación al año anterior. El arrecife Alacranes indico un pH menor, y con mayor variabilidad en el 2022 (Figura 29 C).

Con relación al oxígeno disuelto, como se mencionó, valores de 5 mg l^{-1} , son ideales para la vida acuática, y en todos los ambientes (marino, rivereño y arrecifal) presentan una buena oxigenación. Al compara la oxigenación del año 2021, con la del 2022, se puede observar que en los ambientes marinos de Celestún y Copalita, así como en el ambiente arrecifal de Alacranes, la concentración de OD en 2022 fue mayor, en comparación del año pasado (2021), en tanto que en el ambiente marino y rivereño de Dos bocas existió una disminución en la concentración de oxígeno y existió una mayor variabilidad en los datos. (Figura 29D).

Figura 29. Variación los parámetros fisicoquímicos entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) oxígeno Disuelto. códigos: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=rivereño, 5=manantial 6=ciénega.

Nutrientes

La concentración de Nitrito + Nitrato en el ambiente marino de Celestún, Copalita y Dos Bocas muestra un aumento y mayor variabilidad durante el año 2022, siendo este último el que registro el mayor cambio. En cuanto al ambiente rivereño de Dos Bocas, la concentración de este nutriente fue menor comparada a 2021, pero la variabilidad fue similar. Para el ambiente arrecifal de Alacranes, la concentración de este nutriente fue menor y con menos variabilidad en comparación con el año anterior. (Figura 30A).

En cuanto al Amonio se puede observar que las concentraciones en los ambientes marinos de Celestún y el ambiente marino y rivereño de Dos Bocas fueron menores a lo reportado en el 2021. En tanto que en el ambiente marino de Copalita y el arrecifal de Alacranes aumento, en comparación al año anterior. La variabilidad de los datos se mantuvo similar, con excepción de Celestún, donde esta disminuyo (Figura 30B).

Con respecto al FRS, puede observarse en la Figura 27C que las concentraciones fueron bajas y no hubo variación entre años, para el ambiente marino de Celestún y Copalita, así como para el ambiente arrecifal de Alacranes, en tanto que para Dos Bocas, tanto en el ambiente marino, como en el ambiente rivereño, la concentración de este nutriente aumento, así como la variabilidad de datos para el año 2022, en comparación con lo reportado en el 2021 (Figura 30C).

En cuanto al SiRS en el ambiente marino de Celestún y Copalita se mantuvieron similares a lo reportado en 2021, con poca variación, en lo que respecta al ambiente arrecifal de Alacranes, este presento una concentración más baja de este nutriente, con una menor variabilidad en el 2022, en comparación con lo reportado el año anterior. Dos bocas, presento un aumento en la concentración de silicato en el 2022, tanto para su ambiente marino como en el ambiente rivereño, con una mayor variabilidad en la zona marina (Figura 30D).

Figura 30. Variación en los Nutrientes entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) oxígeno Disuelto. códigos: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino,

2=lagunar, 3=arrecifal, 4=rivereño, 5=manantial 6=ciénega.

Productividad (Clorofila-a)

La concentración de clorofilas en el ambiente marino de Celestún fue menor en 2022, en comparación con lo reportado el año pasado. Caso contrario a lo reportado para Dos Bocas (ambiente marino y rivereño) y Copalita, donde se registro un aumento en la concentración de clorofilas. En lo que refiere al ambiente arrecifal de Alacranes la concentración de clorofila-a se mantuvo constante en el periodo de 2021-2022. La mayor concentración fue registrada en la zona rivereña de Dos bocas (Figura 31).

Figura 31. Variación en las clorofilas entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. A) Temperatura, B) Salinidad, C) pH, D) oxígeno Disuelto. códigos: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=rivereño, 5=manantial 6=ciénega.

OCR	Amb	Temp (°C)	Sal (ups)	pH	OD (mg l ⁻¹)	OD (%)	NO ₂ + NO ₃ (μmol l ⁻¹)	NH ₄ (μmol l ⁻¹)	FRS (μmol l ⁻¹)	SiRS (μmol l ⁻¹)	Cl-a (μg l ⁻¹)
LDT	<i>Lag</i>	30.33 ± 0.90 (30.10 ± 0.65)	28.63 ± 6.26 (31.59 ± 3.19)	8.16 ± 0.05 (8.15 ± 0.068)	7.51 ± 1.12 (7.21 ± 0.99)	116.48 ± 16.51 (114.28 ± 15.529)	1.08 ± 0.75 (1.09 ± 0.629)	0.80 ± 0.28 (0.82 ± 0.31)	0.09 ± 0.05 (0.12 ± 0.10)	101.79 ± 36.04 (89.08 ± 40.00)	4.36 ± 1.63 (4.18 ± 1.27)
	<i>Mar</i>	31.00	37.48	8.10	6.95	115.20	0.91	1.36	0.02	12.48	3.17
CEL	<i>Lag</i>	29.90 ± 2.02 (30.78 ± 0.03)	14.40 ± 7.16 (15.33 ± 3.60)	8.99 ± 0.40 (10.35 ± 2.05)	5.50 ± 1.33 (3.37 ± 0.29)	83.46 ± 18.03 (49.65 ± 5.02)	5.22 ± 2.97 (8.02 ± 0.01)	7.71 ± 4.65 (13.37 ± 4.98)	0.13 ± 0.05 (0.10 ± 0.01)	294.68 ± 90.45 (288.83 ± 63.81)	0.30 ± 0.17 (0.29 ± 0.21)
	<i>Mar</i>	27.84 ± 0.72 (28.13 ± 0.57)	37.51 ± 0.27 (37.50 ± 0.21)	8.46 ± 0.19 (8.53 ± 0.09)	7.88 ± 0.29 (8.60 ± 0.40)	123.77 ± 4.83 (135.73 ± 5.92)	2.01 ± 1.29 (1.88 ± 0.79)	1.25 ± 0.96 (0.83 ± 0.24)	0.07 ± 0.06 (0.06 ± 0.04)	15.44 ± 3.56 (15.16 ± 3.81)	0.22 ± 0.22 (0.18 ± 0.12)
	<i>Man</i>	26.90	4.12 ±	8.60	3.05	50.10	69.50	3.57	0.15	310.58	0.02
ALA		30.58 ± 0.65	43.48 ± 16.54	7.60 ± 0.57	6.71 0.75	103.89 ± 12.42	1.70 ± 0.37	1.07 ± 0.40	0.17 ± 0.15	17.60 ± 2.17	0.33 ± 0.21
SIS	<i>Cien</i>	24.64 ± 0.69	6.25 ± 0.69	8.24 ± 0.30	1.70 ± 0.65	20.98 ± 7.70	9.01 ± 9.09	9.48 ± 8.32	0.16 ± 0.04	256.12 ± 33.26	14.96 ± 8.33
	<i>Man</i>	24.76 ± 0.44	3.08 ± 1.91	7.34 ± 0.19	0.78 ± 0.56	9.96 ± 6.79	87.11 ± 1.53	0.90 ± 0.98	0.20 ± 0.09	179.12 ± 26.87	0.64 ± 0.76
	<i>Mar</i>	25.58 ± 0.53	37.43 ± 1.83	7.86 ± 0.09	4.16 ± 1.32	58.48 ± 12.22	5.05 ± 5.34	2.94 ± 2.18	0.14 ± 0.11	42.65 ± 29.96	10.76 ± 4.35
	<i>Lag</i>	25.80	9.84	8.30	2.53	32.3 0	1.02	7.44	0.16	249.26	20.26
DBP	<i>Lag</i>	29.31 ± 1.28 (27.90 ± 0.33)	3.95 ± 2.16 (11.38 ± 7.18)	7.37 ± 0.30 (7.50 ± 0.33)	4.94 ± 1.64 (3.69 ± 2.57)	66.05 ± 21.74 (49.41 ± 33.30)	2.07 ± 1.57 (2.29 ± 0.93)	0.87 ± 0.68 (1.19 ± 0.86)	5.63 ± 1.84 (4.68 ± 1.80)	255.32 ± 25.12 (230.31 ± 30.27)	8.16 ± 3.17 (6.90 ± 3.78)
	<i>Mar</i>	29.10 ± 0.87 (28.37 ± 0.21)	6.12 ± 12.68 (29.66 ± 3.68)	7.42 ± 0.50 (8.11 ± 0.20)	4.86 ± 1.17 (5.69 ± 0.37)	65.71 ± 19.19 (86.54 ± 4.87)	2.92 ± 4.53 (4.10 ± 1.15)	0.79 ± 0.39 (0.83 ± 0.26)	4.73 ± 1.40 (0.60 ± 0.13)	235.46 ± 60.79 (34.58 ± 5.74)	6.23 ± 1.27 (2.05 ± 1.53)
	<i>Riv</i>	28.73 ± 0.55 (28.47 ± 0.40)	2.61 ± 2.15 (2.73 ± 2.23)	7.37 ± 0.46 (7.39 ± 0.46)	5.91 ± 1.01 (5.52 ± 1.26)	77.78 ± 14.06 (72.36 ± 17.08)	4.80 ± 4.67 (4.98 ± 3.90)	0.55 ± 0.27 (0.77 ± 0.83)	3.11 ± 1.97 (3.31 ± 2.0)	241.00 ± 9.65 (245.12 ± 2.96)	5.91 ± 1.97 (4.83 ± 1.45)
COP	<i>Mar</i>	29.65 ± 0.35	23.74 ± 1.25	8.32 ± 0.04	6.83 ± 0.14	101.67 ± 1.87	2.93 ± 2.40	0.91 ± 0.36	29.65 ± 0.25	23.74 ± 28.18	8.32 ± 0.34
		28.28 ± 2.36	24.40 ± 0.5	8.21 ± 0.24	5.81 ± 0.51	84.21 ± 8.79	5.24 ± 3.70	0.99 ± 0.38	28.28 ± 0.30	24.40 ± 5.63	8.21 ± 0.33
	<i>Riv</i>	25.75	0.08	7.90	8.09	99.09	18.14	1.23	25.75	0.08	7.90
AGI											

Tabla 1. . Valores Promedio de las variables fisicoquímicas y concentraciones de nutrientes para los siete OCR obtenidos a partir de la campaña de

muestreo y análisis de las muestras.

ÍNDICE TRIX

En el OCR de Laguna de Términos, se pudo observar que los sitios con valores menores a 4, es decir condiciones Oligotróficas, y algunos sitios con condiciones mesotróficas (rango TRIX de 4-5). Es conocido que esta laguna es utilizada para múltiples actividades humanas y su deterioro ha sido documentado, sin embargo el estado trófico observado en 2022, indico una variabilidad significativa, en comparación con el año 2021. Debido a esta variabilidad en el estado trófico de la laguna es preponderante continuar con el monitoreo.

Figura 32. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Laguna de Términos (LDT) durante agosto 2022.

En el OCR Celestún se presenta una condición predominante oligotrófica con rangos de TRIX menores a 4; es decir aguas poco productivas de estado trófico bajo, sin embargo, existen zonas donde se pueden identificar aguas mesotróficas con valores TRIX entre 4 y 5 de estado trófico, este sitio de igual manera varió su estado trófico en comparación con el 2021, por lo que se sugiere un monitoreo continuo.

Indice Trofico:
TRIX

OCR: CELESTÚN

TRIX

- Oligotrófico
- Mesotrófico
- Meso-Eutrófico
- Eutrófico

Sistema de referencia: Coordenadas Geograficas con Datum DGS84
Fecha de elaboracion: Enero 2023
Fecha de Datos:2022

Figura 33. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Celestún (CEL) durante agosto 2022.

En el OCR Arrecife Alacranes se presentaron características oligotróficas con rangos de TRIX entre 3 a 4 lo cual indica aguas pobremente productivas, de bajo esado tófico, que podrian indicar la condicion basal.

Indice Trofico:
TRIX

OCR: ALACRANES

TRIX

- Oligotrófico
- Mesotrófico
- Meso-Eutrófico
- Eutrófico

Sistema de referencia: Coordenadas Geograficas con Datum DGS84
Fecha de elaboracion: Enero 2023
Fecha de Datos:2022

Figura 34. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR :Alacranes (ALA)) durante Julio 2022.

El OCR Sisal, presentó valores, mesotróficos (rangos TRIX de 4 a 5), es decir aguas moderadamente productivas de estado trófico medio, al igual se presentaron sitios meso-eutróficos (rangos de TRIX de 5-6); es decir agua de moderadamente a altamente productiva de estado trófico alto, al igual algunos focos de atención, con valores que apuntan hacia la eutrofización donde las aguas se caracterizan por ser altamente productivas. Este mosaico hace este sitio frágil y vulnerable actividades que resulten en el incremento de N y P al sistema. Sisal ha pasado de ser una localidad pesquera para albergar una granja de camarón importante y posteriormente asentamientos inmobiliarios y deforestación del manglar y duna costera la capacidad de carga de esta zona puede haberse sobrepasado y como resultado se observan ya problemas en cuanto a la calidad del agua.

Figura 35. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR :Sisal (SIS) durante septiembre 2022.

En el OCR Dos Bocas prácticamente se caracterizó por ser predominantemente meso-eutrófico con aguas que van de moderadamente a altamente productivas sin embargo gran parte de la extensión está representada por valores que indican problemas de eutrofización señalando una condición eutrófica con rangos de TRIX entre 7 y 8, con aguas altamente productivas y estado trófico alto. Esta localidad tiene un origen pesquero, sin embargo, en la actualidad se han desarrollado numerosas obras asociadas a la actividad petrolera que han podido mermar la calidad del agua.

Figura 36. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR :Dos Bocas (DBP) durante octubre 2022.

El OCR Copalita presento la mayoría de las estaciones con valores oligotróficos de TRIX de 3 a 4, y unas pocas estaciones son mesotróficas estado trófico medio y moderadamente productivas con rangos de TRIX entre 4 y 5.

Figura 37. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR : Copalita (SIS) durante septiembre 2022.

Los OCR con una calidad del agua, oligotrófica, con valores entre 3-4 fueron Alacranes (arrecifal), Celestun (Lagunar y marino), Copalita (marino) y Laguna de Términos (lagunar). En tanto que los OCR de Sisal y Dos bocas, ambos en ambiente laguna presentaron la condición mesotrófica con valores de 4-5. Los ambientes que presentaron condición meso-eutrófica (5-6) fueron Dos bocas (lagunar y rivereño) y Sisal (lagunar, manantial y cienega) (Figura 38).

Figura 38. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en los diferentes ambientes de los 7 OCR durante agosto 2021.

Se puede observar que los OCRs de Dos Bocas (lagunar y manantial) y la cienega de Sisal no registran diferencias estadísticamente significativas, con los valores más altos en el Índice TRIX. Segundo encontramos el conformado por Sisal y Dos bocas (ambiente Marino), Celestun y Laguna de terminos (ambos ambientes lagunares), Copalita y Celestun (ambiente marino) y Alacranes (Figura 39).

Figura 39. Comparación del estado trófico en los OCR.

Comparación por Año (2021-2022)

La comparación entre los resultados reportados en el año 2021 y 2022 se muestran en la Figura 39. Se puede observar que para el ambientes marinos de Celestún, Dos bocas, Copalita, así como para el ambiente riveroño de Copalita y el ambiente arrecifal de alacranes, el Índice Trix fue menor comparado a lo reportado en el 2021, indicando diferencias estadísticas significativas entre ellos. Este mismo comportamiento estuvo presente para el ambiente lagunar de Celestun, Laguna de términos y Sisal. Donde no se encontró dichas diferencias fue en el ambiente lagunar de Dos Bocas y la cienega de Sisal.

Figura 40. Variación los valores TRIX entre los años 2021-2022 en diferentes ambientes. códigos: 21=año 2021, 22= año 2022. Ambientes: 1=marino, 2=lagunar, 3=arrecifal, 4=riveroño, 5=manantial 6=ciénega.

CONSIDERACIONES FINALES

En México, los cuerpos de agua costeros están sujetos a diversas presiones antrópicas entre las que destacan la pesca, acuicultura, turismo, minería, petroquímica, agricultura y cambio de uso de suelo estas actividades propician un alto grado de deterioro que incluye la pérdida de los servicios ecosistémicos que brindan. De acuerdo con Conagua (2012), 73% de los cuerpos de agua mexicanos están contaminados y más del 80% de las descargas de los centros y urbanos e industriales se vierten sin tratamiento previo, es por esto por lo que este proyecto cobra importancia al estar representadas en sus siete OCRs la heterogeneidad de las costas mexicanas con los diversos ambientes acuáticos costeros. En México al igual que en otras partes del mundo las aguas residuales urbanas y el empleo de fertilizantes en la agricultura constituyen la principal fuente de nitrógeno y fósforo antropogénico que deterioran la calidad del agua costera y marina.

La logística a través de la cual se logró la adquisición simultánea de datos en este trabajo para la determinación del estado trófico a través Índice TRIX, representa un gran esfuerzo nunca realizado, pero imperante y necesario en pro de la conservación de servicios ambientales en los socio-ecosistemas costeros. Siendo el agua el elemento transversal que une intereses sociales, económicos y ambientales, es relevante conocer el estado trófico que guardan los cuerpos de agua ante el incremento de procesos de cambio en la zona costera. tal como el crecimiento demográfico por la concentración de población y actividades socioeconómicas de impacto medio y alto. La presión antrópica en zonas costeras es importante especialmente en el caso de las lagunas costera y estuarios ya que reciben gran cantidad de nutrientes por unidad de superficie en comparación con otros ecosistemas (Boland et al 1993). ocasiona un incremento en el suministro de nutrientes. Los efectos de la eutrofización han sido menos estudiados en las lagunas tropicales y subtropicales siendo que se estima que la tasa de aporte de nutrientes para esta región se incrementara en las próximas décadas (Galloway et al 2004).

En cuanto a la calidad del agua, la columna de agua asociada a los OCRs de Dos Bocas y Sisal presentó síntomas de deterioro más evidente (aguas eutróficas con estado trófico alto y alta productividad) con respecto a las aguas de los OCRs restantes. Los efectos inmediatos de la eutrofización se manifiestan con incrementos en la biomasa fitoplanctónica y cambio de la comunidad fitoplanctónica hacia especies que potencialmente ocasionan florecimientos algales nocivos se favorece un exceso de biomasa de macroalgas que favorecen eventos de hipoxia e incluso anoxia en los sistemas lo cual ocasiona el colapso de las pesquerías, y pérdida de valor escénico de las costas. Los efectos en el socio ecosistema incluyen a la calidad de vida de los habitantes por la afectación a las pesquerías y a las actividades económicas.

Celestún y Laguna de Términos fueron las lagunas con un estado trófico más bajo (aguas oligotróficas, poco productivas). Debido a lo anterior se sugiere la realización de muestreos frecuentes de ser posible por épocas climáticas que permita registrar la variación en las concentraciones de nutrientes tales como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, fósforo, nitrógeno inorgánico disuelto y clorofila, ya que estas variaciones pueden ser fuentes de estrés para ecosistemas y organismos. Los parámetros como nitrito y de fósforo son indicadores de contaminación antrópica, pero se recomienda la inclusión de otros

indicadores como cafeína en todos los sitios a manera de trazador del enriquecimiento por factor antrópico. También se recomienda incluir la medición de variables relacionadas con la hidrodinámica del sitio.

BIBLIOGRAFÍA

- CONAGUA (2007). Reglas de integración, organización y funcionamiento del consejo de cuenca de la costa de Oaxaca.
- CONANP. (2003). Programa de Manejo Parque Nacional Huatulco. México: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. https://simec.conanp.gob.mx/pdf_libro_pm/134_libro_pm.pdf
- CONANP. (2007). Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar. Sistema lagunar Agiabampo – Bacorehuis – Río Fuerte Antiguo. <https://rsis.ramsar.org/es/ris/1797?language=es>
- CONANP. (2006). Programa de conservación y manejo Parque Nacional Arrecife Alacranes (1a ed.).
- CONANP. (2007). Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar. Parque Nacional Arrecife Alacranes.
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (2002). Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún. SEMARNAT 70 pp. México.
- Crespo Guerrero, J. M., & Jiménez Pelcastre, A. (2017). Organización e impacto territorial de la actividad pesquera comercial ribereña en la Reserva de la biosfera Ría Celestún (México). *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 37(2), 297-324. <https://doi.org/10.5209/AGUC.57727>
- Domínguez M. y Castillo O. (1993). "Estado actual del estrato arbóreo y algunos aspectos fisicoquímicos de los manglares de la laguna de Mecoacán", XII Congr. Mex. De Botánica 81 pp.
- Frutos C., M., Martínez B., R. J., Solano P., E., & Núñez L., E. (2018). Vulnerabilidad socioambiental ante desastres naturales: El caso de la región Laguna de Términos en Campeche. En *Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales: Vol. V. COMECSO*.
- Garza Pérez, J. R., & Ize Lema, I. A. R. (2017). Caracterización multidisciplinaria de la zona costera de Sisal, Yucatán. *Hacia una gestión integral y fortalecimiento de la resiliencia*. Dante SA de CV.
- García Cepeda, I. X. (2018). Percepción y valoración de los servicios ecosistémicos de las dunas costeras en Sisal, Yucatán [Tesis de Maestría]. UNAM.
- Hernández Díaz, Y. Q. (2011). Zoogeografía de equinodermos (Equinodermata) de los bajos de Sisal y Arrecife Alacranes, Yucatán, México [Tesis de Maestría]. UNAM.
- Herrera-Silveira, J.A., (1994) Correlaciones de parámetros hidrobiológicos de la laguna de Celestún, Yucatán", *An. Inst. Cienc. Del Mar y Limnol.*, 21: 43-53.
- Mendoza Barrera, V. M. (1982). Estudio general sobre la construcción de la terminal marítima «Dos Bocas» Tabasco [Tesis de Licenciatura]. UNAM.
- Meza Cuellar, N. A. (2013). Diagnóstico de vulnerabilidad social frente a impactos de cambio climático en Puerto Sisal, Yucatán. [Tesis de Licenciatura]. UNAM.
- Morales Santiago, D. A. (2015). Conflictos socioambientales vinculados a la pesquería de pulpo en Celestún, Yucatán. [Tesis de Licenciatura]. UNAM.

- Posada Vanegas, G., Vega Serratos, B. E., & Silva Casarin, R. (Eds.). (2013). Peligros Naturales en el Estado de Campeche. Cuantificación y Protección Civil. Universidad Autónoma de Campeche, cenecam-Gobierno del Estado de Campeche, CENAPRED.
- Reyes Gómez, H. G. (2004). Hacia el manejo sustentable del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, Campeche. En El manejo costero en México (pp. 423-428). Universidad Autónoma de Campeche Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX).
- Ramírez García, A. G., Sánchez García, P., & Cruz León, A. (2016). Diagnóstico participativo para desarrollar un proyecto de turismo alternativo en la comunidad de Agiabampo, Huatabampo, Sonora, México.
- González-Mora I, Barrios-Ordoñez JE, Leal CG (2006). Problemática ambiental y socioeconómica en las cuencas Copalita, Zimatán y Huatulco, Oaxaca: La perspectiva de los especialistas. 20.
- González-Mora I (2013) Reservas de agua para la protección ecológica de las cuencas de los Ríos Copalita, Coyula y Zimatán. Mem. III Congr. Nac. Manejo Cuencas Hidrográficas
- Giovanardi F., Vollenweider, R.A. (2004). Trophic conditions of marine coastal waters: experience in applying the Trophic Index TRIX to two areas of the Adriatic and Tyrrhenian seas. *Journal of Limnology* 63(2), 199-218. <https://doi.org/10.4081/jlimnol.2004.199>
- Herrera, J.; Morales, S., (2009). Evaluation of the health status of a coastal ecosystem in southeast Mexico: Assessment of water quality, phytoplankton, and submerged aquatic vegetation. *Marine Pollution Bulletin*, 59: 72-86. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2008.11.017>
- Morales-Ojeda, S., Herrera-Silveira, J. A., Teutli-Hernández, C., Ramírez-Ramírez, J. Merino, V., F., Aguilar, T.A., Osorio, I., López, H.M., Zaldívar, J. A., Cortés, B. O., Alvarado, E., Caamal, S. J y Andueza, T. (2010). Procedimiento operativo estándar para la colecta en campo y mediciones in situ: componentes de eutrofización, fitoplancton, pastos marinos y manglares. Apéndice A, En: Programa de Control y Aseguramiento de la Calidad (PCAC) de los Métodos seguidos en los Laboratorios de Producción Primaria y Fitoplancton, Laboratorio de Producción Primaria del CINVESTAV, GEF-UNIDO
- Romero-Sedano, J. C., Aragón-Noriega, E. A., Manzano-Sarabia, M. M., Salinas-Zavala, C. A., & García-Juárez, A. R. (2004). Reproductive period of the brown shrimp *Farfantepenaeus californiensis* (Holmes, 1900) in the Agiabampo coastal lagoon system, Sonora/Sinaloa, Mexico. *Ciencias Marinas*, 30(3), 465-475. <https://doi.org/10.7773/cm.v30i3.282>
- s.d. (2012). MIA-P Desasolve del estero concheros y construcción de dársena e infraestructura pesquera en el nuevo campo pesquero Las Lajitas", municipio de Ahome, Sinaloa.
- SEMAR (2019). Secretaria de Marina. Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. sitio visitado en junio 2019 : <https://digaohm.semar.gob.mx/>
- SEDUMA. (2017). Programa de manejo del ANP Reserva estatal Ciénagas y manglares de la costa norte de Yucatán.
- SEDUMA. (2018). Actualización del Programa de manejo del ANP Reserva estatal El Palmar.
- Strickland, J. D. H. y Parsons, T. R. 1972. A practical handbook of seawater analysis. Fisheries Research Board of Canada. Bulletin 167 (second edition), 310 pp.
- Vargas Molina, A. G. (2008). Estimación poblacional de toninas *Tursiops truncatus* en la Bahía de Agiabampo Sonora-Sinaloa, México en verano y otoño de 1995 al 2001 [Tesis de Licenciatura]. UNAM.
- Vollenweider, R. A., Giovanardi, F., Montanari, G., & Rinaldi, A. (1998). Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a

trophy scale, turbidity, and generalized water quality index. *Environmetrics: The official journal of the International Environmetrics Society*, 9(3), 329-357.
[https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-095X\(199805/06\)9:3<329::AID- ENV308>3.0.CO;2-9](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-095X(199805/06)9:3<329::AID-ENV308>3.0.CO;2-9)